

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF YOUNG PROFESSIONALS AND SOME WAYS TO SOLVE THEM

КЛЮШНИКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

ШАТВЕРЯН НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА,

доцент,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

KLYUSHNIKOVA MARIA VLADIMIROVNA,

Rostov State University of Economics (RINH).

SHATVERYAN NELLY GRIGORYEVNA,

Associate Professor,

Rostov State University of Economics (RINH).

В данной статье проанализированы вопросы, связанные с проблемами трудоустройства молодых специалистов. Определена значимость трудоустройства выпускников для общества и экономики и рассмотрены нормы трудового и отраслевого законодательства, регулирующие гарантии трудоустройства. Также в рамках данного исследования приведены основные причины безработицы среди молодых специалистов, мероприятия, проводимые в настоящее время для урегулирования данного вопроса. Представлены результаты опроса среди выпускников высших заведений, позволившего выявить особенности и проблемы, с которыми сталкиваются выпускники и молодые специалисты в процессе трудоустройства.

This article analyzes the issues related to the problems of employment of young professionals. The importance of graduate employment for society and the economy is determined and the norms of labor and industry legislation governing job security are considered. Also, within the framework of this study, the main causes of unemployment among young professionals are given, as well as measures currently being taken to resolve this issue. The results of a survey among graduates of higher education institutions are presented, which made it possible to identify the features and problems faced by graduates and young professionals in the employment process.

Ключевые слова: конкурентоспособность выпускающихся специалистов, трудоустройство, молодые специалисты, трудовое законодательство, гарантии трудоустройства, безработица, выпускники профессиональных учреждений, причины безработицы, мониторинг.

Key words: competitiveness of graduates, employment, young professionals, labor legislation, job security, unemployment, graduates of professional institutions, causes of unemployment, monitoring.

Согласно статистике, опубликованной на портале мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений, процент трудоустроенных выпускников очной формы обучения, проходивших обучение по программам бакалавриата, специалитета,

ординатуры и интернатуры, и получавших образование впервые, составляет от 5% до 90% в зависимости от образовательной организации [9, с. 300].

Современные социально-экономические условия предъявляют определенные требования к трудовым кадрам. Так, работодатель, объявляя набор на вакантную должность, в первую очередь, обращает внимание на стаж работы по специальности, квалификацию специалиста, возраст, уровень полученного образования. Ввиду этого, выпускники, окончивая обучение, примерно в 65% сталкиваются со сложностями, поскольку работодателю экономически невыгодно принимать молодого и, как предполагается, не опытного специалиста в штат [8]. Предполагается, что молодые кадры должны соответствовать таким требованиям, как образовательный потенциал, коммуникабельность, лидерские качества, этика поведения, навыки делового общения и наличие опыта работы. Но реальность такова, что большинство вышеуказанных качеств приобретаются исключительно во время работы, и молодой специалист, только что окончивший образовательное учреждение, не может развить эти качества самостоятельно.

Также необходимо отметить, что рынок труда, являясь главным связующим звеном между рабочими местами и молодыми кадрами, оказывает существенное воздействие на темпы развития и роста, производительность труда в стране и другие экономические параметры.

По какой причине после выпуска из учебного заведения вы не устроились работать по своей специальности?

Рис. 1. Результат проведенного опроса среди выпускников высших учебных заведений

Исследуя безработицу именно среди молодых специалистов, становится очевидным, что данное явление не следует рассматривать лишь в рамках социальной направленности. Безработица также является негативным психолого-экономическим феноменом. Анализируя причины данного явления, можно выделить следующие:

- Отсутствие мотивации у молодых специалистов и стремлении к различной трудовой деятельности;
- Существенная разница между предлагаемыми вакантными должностями и числом выпускившихся кадров из учебных заведений;

- Завышенные требования у молодого специалиста к себе и нежелание работать за низкую заработную плату;
- Отсутствие выработанного эффективного механизма, который позволил бы продуктивно взаимодействовать работодателям, нуждающимся в новых специалистах, и образовательным учреждениям;
- Завышенные требования работодателей к личности специалиста вкупе с низким уровнем оплаты труда, закономерно влечет за собой отсутствие желания трудоустройства [6, с. 346].

В марте 2024 года был проведен опрос среди выпускников высших учебных заведений за 2022, 2023 и 2024 года города Ростова-на-Дону, в котором приняло участие 78 человек. (Рис. 1.)

По результатам исследования можно отметить следующее. На вопрос: «По каким причинам после выпуска из учебного заведения вы не устроились по специальности?», 20% (17 человек) сослались на отсутствие профессионального опыта, 25% (22 человека) отмечают крайне низкий уровень заработной платы в выбранной ранее сфере работы, 15% (12 человек) ссылаются на простое нежелание работать и еще 15% (12 человек) заметили, что в настоящее время существует высокий уровень конкуренции, который не позволяет пробиться и добиться профессионального успеха. 10% (8 человек), 7% (5 человек) и 3% (2 человека) отмечают, что нашли себя в другой специальности и не имеют возможности заниматься выбранном ранее делом. Другие отметили, что выпускники являются специальными субъектами рынка труда, которые нуждаются в особой социальной государственной политике, которая в настоящее время, является на особенно эффективной, а третьи – сослались на пустующий рынок труда и отсутствие рабочих мест.

Из результатов опроса можно сделать вывод, что основными причинами безработицы выпускников или отсутствия желания трудиться по выбранной ранее специальности, является низкая заработная плата и отсутствие профессионального опыта.

С учетом крайне проблематичного трудоустройства выпускников по получаемой специальности, действенной мерой представляется наделение от лица федерального законодателя обязанностью учебного заведения проводить мониторинг выпускившихся студентов и отслеживать их трудовой статус. Анализ, проводимый в рамках данного мониторинга, позволит отследить состояние выпускников на рынке труда и выявить основные проблемы, с которыми они сталкиваются на своем пути. Реализация данного механизма возможна путем добавления в штат дополнительного работника, который бы смог кварталю отслеживать трудовую деятельность выпускившихся студентов и составлять соответствующую документацию (например, в форме итогового документа), для отчетности перед вышестоящими ответственными органами.

Сейчас некоторые учебные заведения собирают информацию о выпускившихся студентах, но как показывает опыт, зачастую, предоставленные отчеты далеки от действительности. Поэтому следует провести модернизацию в данной области с учетом новых технологий и наладить обратную связь с выпускниками, которая позволила бы взглянуть на реальные результаты трудовой деятельности выпускников.

Эффективный механизм оценки трудоустройства может проводиться в несколько этапов.

1. Сбор информации о вакантных должностях от потенциальных работодателей.
2. Составление возможного прогноза о трудоустройстве студента после окончания обучения.
3. Опрос студентов об ожиданиях о трудоустройстве сразу после окончания обучения.

4. Оценка реально трудоустроившихся выпускников. В первый раз через 3-4 месяца после выпуска, далее с периодичностью 6-7 месяцев. Следует отметить, что при наличии обратной связи проводить не просто опрос среди выпускников, а сложную работу, которая будет включать в себя помощь в трудоустройстве. В случае, если на момент опроса выпускник отмечает, что на рынке труда отсутствуют подходящие для него вакансии, следует оказать полное содействие, необходимую помощь (найти вакансию, составить резюме и пройти собеседование), а также предложить посетить центр содействия трудоустройству [2, с. 218].

Развитие молодежных бирж труда также может быть рассмотрено в качестве перспективного направления, на пути решения проблем с безработицей молодых специалистов. Распределение выпускников учебных заведений на работу по соответствующей специальности, может быть отличным стартом для начинающего специалиста.

Оригинальный способ адаптации молодых специалистов используется в странах Западной Европы и США.

Например, создание виртуальных предприятий. Они организованы и действуют в режиме обычной коммерческой фирмы со всеми необходимыми атрибутами: дирекцией, бухгалтерией, менеджерами. Ведется документация и отчетность, проводятся аудиторские проверки, заключаются сделки, организуется учет рабочего времени каждого сотрудника и оценивается эффективность его работы. Стажировка на виртуальном предприятии длится несколько недель, определенное количество из них стажер работает на реальном предприятии. В программу обучения входит обязательный поиск работы самим стажером. Зарплата же, стажерам выплачивается за счет пособия по безработице. Молодой специалист, успешно прошедший стажировку, записывает ее в свое резюме как реальный трудовой опыт. На стажировку в такие предприятия направляются дипломированные специалисты без опыта работы.

Международная сеть «Интернет» позволяет виртуальным предприятиям стать реальным средством получения молодыми специалистами необходимого им производственного опыта [4].

В качестве механизма, позволяющего минимизировать рост безработицы среди молодых специалистов, может быть, проведение разнообразных научных мероприятий, в которых принимают участие потенциальные работодатели и разработка мотивировочных бесед, направленных на выявление интереса к перспективности проводимого конкурса.

Уже с раннего возраста следует проводить определенную работу в сфере профориентации младшего поколения для того, чтобы в будущем снизить уровень напряженности на рынке труда. В частности, информированием могут начать заниматься школьные образовательные учреждения [7, с.160].

Следует обратить внимание на информированность молодежи о текущем состоянии рынка труда и то, каким он будет в будущем, какие профессии высоко востребованы, а какие в скором времени и вовсе исчезнут.

Не менее важно создавать бюджетные курсы по повышению квалификации, а также специализированные центры для социально-психологической адаптации выпускников.

На основе проведенного исследования можно отметить, что молодые специалисты – особенно уязвимая группа граждан трудового рынка, которым требуется эффективная помощь со стороны государственных структур.

Опыт зарубежных стран также свидетельствует о предпринимаемых мерах по отношению к трудоустройству молодежи, но их результат крайне мал и не может кардинально изменить имеющуюся ситуацию.

Нашему государству следует обратить внимание на проблему безработицы среди молодых специалистов, поскольку именно от них зависит экономическая стабильность страны. Если на данном этапе не предпринять конкретные меры, например, внедрение государствен-

ных программ по содействию в трудоустройстве студентов-выпускников, то уже через 15 лет будет сложно ликвидировать последствия социальной и экономической нестабильности государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зайцева И.А. Безработица как одна из глобальных проблем современного мира // Экономика и экономические науки. 2021. № 2. С. 160-175.
2. Кислович А.И., Кардабнев А.А. Проблемы молодежи в ситуации безработицы // Актуальные проблемы современной науки. 2022. № 5. С. 215-219.
3. Конституция Российской Федерации 1993 г. (в ред. Закона РФ о поправках к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1ФКЗ) // Российская газета. 2020 № 8198. С. 1-5. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
4. Купцова К.В. Зарубежный опыт трудоустройства молодых специалистов // Проблемы и перспективы устойчивого социально-экономического развития территорий. URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017037417> (дата обращения 28.03.2024)
5. Мальцева С.М., Строганов Д.А., Троицкий Р.В. Безработица среди молодежи как социально-экономическая проблема современного рынка в РФ // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2022. № 1 (59). С. 75-82.
6. Нагорнов Е.А. Технологический и религиозный субъект мировоззрения // Идеи и идеалы. 2021. № 1-2. С. 342-356.
7. Прохорова М.П., Булганина С.В. Образовательные инновации глазами студентов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2023. № 6-1. С. 158-162.
8. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. URL: <https://news.tpprf.ru/ru/media/2975606> (дата обращения 26.03.2024).
9. Яценко А.О. Проблемы дискриминации при трудоустройстве молодых специалистов // Молодой ученый. 2019. № 24 (262). С. 299-302.

© Ключникова М.В., Шатверян Н.Г., 2024.